

Hintergrund: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der qualitativen Forschung könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen, insbesondere durch die Nutzung von Large Language Models (LLM). Diese Modelle bieten u.a. Potenziale für die Unterstützung als Forschungspartner bei der qualitativen Inhaltsanalyse. Der Einsatz von KI in der qualitativen Forschung ist aktuell verstärkt Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses. Insbesondere die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen sowie die Konsistenz von Ausgaben sind zentrale Kritikpunkte. Variationen in den Antworten trotz identischer Prompts und mögliche Verzerrungen in der Textinterpretation erschweren die systematische Nutzung dieser Werkzeuge in der qualitativen Forschung. Vor dem Hintergrund der wachsenden Verbreitung KI-gestützter Analysemethoden ist es notwendig, methodische Standards für deren Anwendung zu etablieren.

Zielsetzung: Die vorliegende Studie untersucht in diesem Zusammenhang, ob sich spezifische Parameter von KI-Modellen gezielt anpassen lassen, um eine systematische, reproduzierbare und methodisch fundierte qualitative Inhaltsanalyse zu ermöglichen. Zentral ist die Frage, inwiefern Parameter wie Temperatur, Auswahlbreite und Neuheitsdrang die Konsistenz und analytische Präzision der KI-Ausgaben beeinflussen.

Methode: Es wurden drei Schritte einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht: (1) Induktive Kategorienbildung, (2) Kodierung mit Codebuch und (3) Zusammenfassung von Textsegmenten. Zwei Interview-Datensätze (Deutsch und Englisch) wurden mithilfe von verschiedenen LLM analysiert, wobei systematisch verschiedene Prompts und Parameterkonfigurationen getestet wurden. Die Ergebnisse wurden hinsichtlich Konsistenz, inhaltlicher Passung und Variabilität der Antworten verglichen.

Ergebnisse: Die Analyse zeigt, dass gezielte Parameteranpassungen wesentliche Auswirkungen auf die Ausgaben der LLM im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse haben. Niedrige Temperaturwerte und eine eingeschränkte Auswahlbreite führten zu einer erhöhten Konsistenz und einer stärkeren Orientierung am Ausgangstext. Höhere Werte für den Neuheitsdrang begünstigten beispielsweise eine kreativere, assoziative induktive Kategorienbildung. Durch kontrolliertes Prompting und strategische Parametersteuerung konnte eine Reduktion der Antwortvariabilität erreicht werden, was wiederum für regelgeleitete Kodierungen von Vorteil ist.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse verdeutlichen, dass KI-gestützte qualitative Analysen durch gezielte Parametrisierung methodisch optimiert werden können. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung von LLM sowohl für explorative als auch für strukturierte Analysen. In der Forschungspraxis bietet dies eine Möglichkeit, qualitative Analysen zusätzlich mit KI als Forschungspartner oder Qualitätssicherung durchzuführen. Die Erkenntnisse tragen zur Weiterentwicklung des Diskurses zum Einsatz von KI in der qualitativen Forschung bei und differenzieren die einzelnen Kritikpunkte am Einsatz von LLM in Bezug auf die Anpassung von Modellen und systematisches Prompting.